

DEFICIENTES VISUAIS E A SEGURANÇA DOMÉSTICA: ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS DE DOMICÍLIO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 01/09/2023

VISUALLY IMPAIRED PEOPLE AND DOMESTIC SAFETY: EDUCATIONAL
STRATEGIES FOR PREVENTION OF HOME BURNS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SEGURIDAD DOMÉSTICA:
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS
DOMÉSTICAS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8307507

Bianca Thaís Silva do Nascimento¹; Romina Pessoa Silva de Araújo²; Judicléia
Marinho da Silva³; Ana Karina Laranjeira de Sá⁴; Valdirene Pereira da Silva
Carvalho⁵; Sanderli Alves da Silva⁶; Antônia Pereira Soares⁷; Leticia Thaís Silva do
Nascimento⁸; Samara Dias de Oliveira⁹; Ana Carla Feitosa do Nascimento¹⁰; Maria
Fernanda de Lemos Schuler¹¹; Yasmim Ferreira de Araujo Costa¹²; Camilla Ferreira
de Oliveira¹³; Iale Thaís Silva do Nascimento¹⁴

RESUMO

INTRODUÇÃO: A visão e o sentido sensorial podem ser considerados sentidos de alta relevância não somente para a interação na sociedade, mas na vida do indivíduo. A deficiência visual (DV) quando acontece, traz impactos diretamente nesses sentidos, podendo ocasionar quedas, queimaduras e diversos outros

acidentes, a segurança do indivíduo com DV vai muito além apenas de si mesmo, sendo necessário ofertar um lar seguro e que supra suas necessidades e limitações. OBJETIVO: Evidenciar estratégias educativas na prevenção de queimaduras em pacientes com deficiências visuais. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através de artigos científicos dos anos 2018 até 2023, encontrados nas bases indexadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), através dos descritores resultantes do DeCS, utilizando o conector booleano "AND". RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo traz a compreensão dos desafios multidimensionais enfrentados, indo além apenas de uma perspectiva médica da saúde-doença do indivíduo acometido por DV, mas adentrando também nos fatores físicos, emocionais e sociais, que contribuem para a qualidade de vida e para a diminuição de barreiras já existentes e limitantes da interação e capacidade desses indivíduos. CONCLUSÃO: A utilização do Braille não apenas previne acidentes, mas também fomenta a igualdade de oportunidades e a participação plena na vida cotidiana.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Vision and the sensory sense can be considered highly relevant senses not only for interaction in society, but in the individual's life. Visual impairment (VI) when it happens, has a direct impact on these senses, which can cause falls, burns and several other accidents, the safety of the individual with VI goes far beyond just himself, it is necessary to offer a safe home that meets his needs and limitations. OBJECTIVE: To demonstrate educational strategies for preventing burns in patients with visual impairments. METHOD: This is an integrative literature review carried out through scientific articles from the years 2018 to 2023, found in the indexed bases of the Virtual Health Library (VHL), through the descriptors resulting from DeCS, using the Boolean connector "AND". RESULTS AND DISCUSSION: The study brings an understanding of the multidimensional challenges faced, going beyond just a medical perspective of the health-disease of the individual affected by VI, but also entering into the physical, emotional and social factors that contribute to the quality of life and to reduce existing barriers that limit the interaction and capacity of these

individuals. CONCLUSION: The use of Braille not only prevents accidents, but also promotes equal opportunities and full participation in everyday life.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La visión y el sentido sensorial pueden considerarse sentidos de gran relevancia no sólo para la interacción en la sociedad, sino también en la vida del individuo. La discapacidad visual (VI) cuando ocurre, tiene un impacto directo en estos sentidos, pudiendo provocar caídas, quemaduras y varios accidentes más, la seguridad del individuo con VI va mucho más allá de sí mismo, es necesario ofrecerle un hogar seguro que satisfaga sus necesidades y limitaciones.

OBJETIVO: Demostrar estrategias educativas para la prevención de quemaduras en pacientes con discapacidad visual. MÉTODO: Se trata de una revisión

integrativa de la literatura realizada a través de artículos científicos de los años 2018 a 2023, encontrados en las bases indexadas de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), a través de los descriptores resultantes del DeCS, utilizando el conector

booleano "Y". RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El estudio aporta una comprensión de los desafíos multidimensionales enfrentados, yendo más allá de una perspectiva médica de la salud-enfermedad del individuo afectado por VI, sino también adentrándose en los factores físicos, emocionales y sociales que contribuyen a la calidad de vida. vida y reducir las barreras existentes que limitan la interacción y la capacidad de estos individuos. CONCLUSIÓN: El uso del Braille no sólo previene accidentes, sino que también promueve la igualdad de oportunidades y la participación plena en la vida cotidiana.

INTRODUÇÃO:

A Deficiência Visual (DV) é uma condição que impacta significativamente a capacidade do indivíduo na percepção do mundo ao seu redor, reduzindo a acuidade visual e o campo visual, desencadeando a incidência de acidentes domésticos, destacando-se as queimaduras em domicílio (Caran; Biolchini, 2016).

O sentido sensorial, a visão trata-se de um dos sentidos sensoriais de alta relevância para a interação com a sociedade, por desempenhar um papel

fundamental na dos indivíduos. No entanto, existem condições em que esse sentido se torna comprometido, desencadeando a DV (Cardinali, 2010).

A preservação da saúde ocular é um pré-requisito fundamental para a manutenção da visão e um aspecto vital na qualidade de vida de indivíduos de todas as idades, o conhecimento em saúde ocular é uma condição crucial e antecedente para a tomada de ações que visem à proteção da visão (Marcdante, 2016).

As ações de prevenção, com atitudes, crenças, valores e percepções individuais, formam um conjunto de fatores que motivam e justificam a adoção de comportamentos específicos. Este conjunto abrange dimensões cognitivas e emocionais que incluem o saber, o sentir, o acreditar, o valorizar e a autoconfiança (Lúcio, 2020). No contexto da promoção da saúde ocular, a união dessas dimensões desempenha um papel crucial na determinação das escolhas que indivíduos fazem para evitar ou enfrentar situações de risco (Oliveira, 2021).

A segurança no ambiente doméstico é uma preocupação fundamental para todos, independentemente das capacidades individuais (Lopes, 2021). Para as pessoas com DV a criação de um lar seguro apresenta desafios únicos que requerem abordagens diferenciadas passando por desafios é a prevenção de queimaduras, que pode ser uma preocupação especialmente significativa devido à necessidade de compreender e antecipar os perigos em um ambiente baseado em estímulos visuais (Leal, 2020).

A educação em saúde vem como um divisor de águas na adaptação comportamental e na prevenção de acidentes domésticos em conjunto com outros setores sociais, partindo da lei 8080/90 da constituição federal sobre a seguridade social, além de incluir estratégias educativas na proteção, promoção e recuperação da saúde (Rosa, 2023).

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo evidenciar estratégias educativas na prevenção de queimaduras em pacientes com deficiências visuais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que é um método de pesquisa que proporciona reunir, sintetizar conhecimentos e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (Ferreira, *et al.*, 2019).

Para a elaboração do estudo foi organizada de acordo com as seguintes etapas percorridas: definição da questão norteadora; objetivo da pesquisa; busca na literatura; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão das publicações; coleta de dados, por meio de instrumento de pesquisa; análise e categorização dos estudos, apresentação e discussão dos resultados apurados.

Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de alcançar respostas ao seguinte questionamento: “Qual a principal estratégia educativa para a prevenção de queimaduras no domicílio em pessoas com deficiência visual?”. A busca foi realizada por meio de consultas nas bases de dados indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): SciELO, MEDLINE, LILACS e BDNF. Realizou-se o cruzamento dos descritores em português cadastrados em Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Deficiente visual”, “Acidente doméstico” e “estratégia educativas”, combinando-o com o operador booleano “AND”.

Utilizou-se como critérios de inclusão para a seleção da amostra foram: artigos completos disponibilizados de forma gratuita e na íntegra, em português, inglês e/ou espanhol, publicados no período de 2018 a 2023. Excluíram-se artigos duplicados, de acesso indisponível e que não se adequam ao objetivo da atual revisão. Prosseguiu-se a coleta de dados, realizada no período de julho a agosto de 2023, através de instrumento validado por Ursi (Barbosa; Ursi, 2019) que contemplou título, ano de publicação, autores, periódico, local de publicação, nível de evidência e principais resultados dos artigos selecionados.

Ademais, realizou-se a análise crítica dos artigos selecionados, discussão e apresentação dos resultados, através da observação e categorização temática do conteúdo, realizada de maneira descritiva e com o objetivo de pontuar os itens mais relevantes e as lacunas encontradas pelo estudo.

RESULTADO

Para compor a revisão, foram analisados 93 artigos, identificados através das etapas representadas pelo fluxograma 1, construído de forma a facilitar a visualização da busca e amostragem na literatura. Assim, com base nos cruzamentos em pares entre os descritores, foram encontrados de início um total de 157 artigos nas cinco bases de dados utilizadas, que foram submetidos aos critérios de inclusão estabelecidos, a exclusão de títulos, resumos, artigos duplicados e artigos que não se adequam ao objetivo proposto ou que não se encontravam disponíveis para leitura, resultando nos artigos indicados no quadro 1.

Figura 1. Fluxograma para visualização da amostra nas bases de dados indexadas na biblioteca virtual em saúde (BVS) MEDLINE, BDEFN-enfermagem, LILACS.

FONTE: Autoria própria.

O quadro 1 reúne os artigos analisados e sua caracterização: título, ano, autores, objetivo e conclusão.

QUADRO 1. Caracterização dos artigos selecionados para análise, segundo título, autores, objetivo e conclusão

TÍTULO	AUTORES/ANO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
O pensamento espacial e o raciocínio geográfico em alunos com deficiência visual: o papel da cartografia tátil.	JORDÃO, Barbara Gomes Flaire. 2021.	Compreender de que maneira o pensamento espacial está atrelado ao raciocínio geográfico e como ambos podem contribuir para a perspectiva inclusiva no ensino da geografia.	Consolida a necessidade de produção de maneira sólida e atual em suas bases teóricas, e com práticas interdisciplinares e inclusivas.
Avaliação da linguagem oral de crianças com deficiência visual: uma revisão integrativa da literatura	CARVALHO, Pedro Henrique Silva; BAGAROLLO, Maria Fernanda; MONTILHA, Rita de Cássia letto. 2023.	Revisar a literatura nacional e internacional a respeito dos instrumentos, métodos e técnicas para avaliação de linguagem de crianças com deficiência visual.	A revisão trouxe contribuições para pensar a avaliação da linguagem de crianças com deficiência visual, como a utilização dos sentidos remanescentes; nenhum estudo apresentou instrumento para

			avaliação de níveis da linguagem em crianças escolares com deficiência visual.
Inclusão e os desafios da acessibilidade dos alunos com deficiência em uma Escola do município de São Bento do Sul – SC	ANTONOVICZ, Marilene et al. 2020.	A envolve a reflexão a respeito da educação inclusiva, do papel do professor que deve estar preparado para lidar com os desafios que permeiam a educação inclusiva no Brasil, bem como a respeito das perspectivas neste campo de atuação	Conclui-se que em uma sociedade reputada como democrática, defende-se uma educação de qualidade e igualitária, o que exclui qualquer modalidade de discriminação.
Audiodescrição de atributos estéticos e sensoriais de peças da indumentária gaúcha às pessoas com deficiência visual	SANTOS, Paula Franciele dos. 2023.	Aprofundar as discussões referentes à comunicação museológica em ambiente virtual e acessível às pessoas com deficiência visual	Enfatiza-se a notoriedade das universidades não apenas em atuar como uma ponte entre as demandas sociais e a busca por soluções eficientes, mas também como

<p>em exposições museológicas digitais</p>			<p>instituição agregadora que possibilite que as pessoas com deficiência façam parte dessa busca, assumindo voz ativa nas discussões e na garantia de seus direitos.</p>
<p>Estudantes com deficiência visual na educação de jovens e adultos: o emprego de tecnologia assistiva para a aprendizagem conceitual</p>	<p>DE OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Paulino. 2022</p>	<p>Analisar o emprego de Tecnologia Assistiva no processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos por alunos jovens e adultos com deficiência visual, bem como o modo que esses recursos são dispostos e utilizados na escola.</p>	<p>Nesse sentido, devemos olhar para esses recursos de tecnologia como uma forma de enfrentar os fatores sociais que impedem a acessibilidade das pessoas com deficiência aos instrumentos culturais e as mais complexas elaborações humanas. É preciso, com o apoio desses dispositivos, inseri-las ativamente na atividade prática humana, de modo a garantir a sua apropriação das</p>

			faculdades e especificidades do gênero humano.
A SEGURIDADE SOCIAL AO ALCANCE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL	OLIVEIRA, Raiane Soares; DA CRUZ JUNIOR, Mauricio Ferreira. 2021.	Conscientizar todos os cidadãos, em especial, as pessoas com deficiência visual, buscando orientá-los sob o aspecto da reforma previdenciária de acordo com a PEC de número 6/2019.	Conclui-se que a Seguridade Social é o pontocentral da previdência social, sendo impossível falar de uma e não mencionar a outra, em outras palavras, a previdência é tida como preceito caracterizador da Seguridade Social, isso pode ser taxativamente observado com o decorrer dos anos até os dias atuais
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DEFICIÊNCIA VISUAL	MOURA, Rosalba et al. 2021.	Pesquisar como vem ocorrendo o atendimento de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência visual no Brasil.	Por tanto os resultados mostram que a qualificação profissional e o planejamento escolar em conjunto com a família são um método eficaz para garantir a estimulação da criança em tarefas realizadas em casa, o uso das

			<p>tecnologias assistivas é uma ferramenta necessária para garantir a inclusão de maneira efetiva e a união da família e escola é fundamental para o processo de inclusão educacional garantindo melhores condições de aprendizagem e melhores perspectivas de vida futura.</p>
<p>Implementação do braille como estratégia pedagógica em sala de aula</p>	<p>SUAREZ GUALDRÓN, Valentina et al. 2021</p>	<p>Promover o ensino-aprendizagem na área do espanhol para pessoas com deficiência visual através da implementação do Braille e de diferentes estratégias pedagógicas.</p>	<p>Sam realiza a certificação onde mostra que o aluno do sistema de leitura e escrita Braille cumpre satisfatoriamente toda a cartilha, esta seção tem o propósito de motivar a comunidade que estuda em seu processo para que finalmente tenha seu diploma.</p>

<p>O processo de inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde na perspectiva de professores da educação básica</p>	<p>VICTÓRIA, Juliana Zambrano et al. 2022.</p>	<p>Discutir a atuação do profissional de saúde no processo de cuidados com as crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde em ambiente escolar.</p>	<p>Com a realização apresentou mais um passo para o preenchimento da lacuna de conhecimento encontrado, com trabalhos ainda incipientes sobre a inclusão das mesmas no cenário escolar.</p>
<p>Desenvolvimento de um modelo de avaliação da atenção à deficiência em serviços de atenção primária à saúde</p>	<p>ZARILI, Thais Fernanda Tortorelli. 2020.</p>	<p>Apresenta uma metodologia de avaliação de serviços de saúde pautada na construção teórica e aplicabilidade de um modelo de atenção à deficiência em serviços de APS.</p>	<p>Como resultado geral, este trabalho apresenta um modelo de avaliação de serviços da APS sobre a atenção à deficiência replicável e fomenta a discussão sobre práticas avaliativas que possam contribuir para a qualificação dos serviços e consolidação da implantação da RCPcD</p>

<p>As especificidades do ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos</p>	<p>DUTTON, Camila Sousa. 2021.</p>	<p>Compreender quais elementos são fundamentais para que um aluno cego aprenda a ler fazendo uso do Sistema Braille.</p>	<p>O estudo aponta para a necessária ampliação do contato do aluno cego com a linguagem escrita e do domínio do hábito motor da leitura e da percepção e distinção dos caracteres em braille, além de indicar que características inerentes ao Sistema Braille e à cegueira podem levar o aluno cego a errar mais e precisar de mais tempo para aprender a ler.</p>
<p>Acidentes domésticos em crianças: um olhar pelo profissional enfermeiro</p>	<p>JOSEPH, Mykatie et al. 2023.</p>	<p>Apresentar a atuação do enfermeiro da atenção básica frente aos acidentes domésticos em crianças aliado à uma revisão narrativa da literatura, em</p>	<p>O enfermeiro da atenção básica tem papel fundamental na prevenção, promoção e redução de danos oriundos de acidentes domésticos principalmente por serem evitáveis.</p>

		que o banco de dados utilizado para o recrutamento dos artigos foi a Biblioteca Virtual em Saúde.	
--	--	---	--

FONTE: Autoria própria.

DISCUSSÃO

A compreensão e abordagem da DV representam desafios multidimensionais que vão desde a perspectiva médica, a medida que exploramos as nuances dessa condição, torna-se evidente que não está relacionada simplesmente uma questão de perda visual, mas da interseção complexa de fatores físicos, emocionais e sociais que contribuem para a qualidade de vida (Jordão, 2021).

A classificação proposta pela International Society for Low-vision Research and Rehabilitation (ISLVRR), apresenta uma categorização que traz das limitações dicotômicas de “cego” ou “com visão” (Carvalho; Bargarollo; Montilla, 2023). O espectro da DV abrange desde a cegueira total até visões quase normais, cada uma com suas próprias implicações e desafios específicos, os indivíduos com DV frequentemente enfrentam dificuldades que vão além daquelas associadas à acuidade visual, incluindo questões de mobilidade, acessibilidade e inclusão (Antonovicz, *et al.*, 2020).

A educação desempenha um papel crucial na promoção da inclusão e na capacitação das pessoas com DV as estratégias educativas que fornecem conhecimento sobre a condição, técnicas de adaptação e direitos legais são essenciais para capacitar os indivíduos a enfrentar os desafios cotidianos com confiança, a educação não se limita apenas aos indivíduos com DV, é igualmente importante conscientizar a sociedade em geral sobre as necessidades e

habilidades dessas pessoas, com intuito de criar um ambiente verdadeiramente inclusivo (Santos, 2023).

A medida que avançamos em direção a uma sociedade mais inclusiva, é fundamental garantir que as oportunidades e recursos estejam disponíveis de forma equitativa para todas as pessoas, independentemente de sua capacidade visual necessitando de esforços coordenados entre instituições de saúde, educacionais e governamentais para garantir que as políticas e práticas se alinhem aos princípios da acessibilidade e da igualdade de direitos (Silva, 2020).

A promoção da inclusão e a conscientização sobre a DV são passos cruciais na construção de um mundo onde todas as pessoas possam participar plenamente e contribuir para o bem-estar coletivo, abordando o cuidado e a educação de pessoas com DV não podem ser trazidos de maneira isolada (Junior, 2022). A colaboração entre profissionais da saúde e da educação é um aspecto vital para proporcionar uma abordagem holística e abrangente que atenda às necessidades individuais de cada pessoa. Sendo essencial que as atuações dos profissionais explorem todas as possibilidades sensoriais disponíveis para os alunos, incluindo as auditivas, gustativas, olfativas, táteis e cinestésicas (Oliveira; Junior, 2021).

Ao reconhecer e utilizar essas capacidades sensoriais, os profissionais podem não apenas facilitar a aprendizagem formal, devem enriquecer as atividades cotidianas, a orientação e a mobilidade dos indivíduos com DV. A abordagem não deve ser apenas limitada ao ambiente escolar, é fundamental estender-se às famílias, orientando-os sobre como também podem contribuir para a promoção do bem-estar e da independência (Moura, 2022).

Nesse sentido, a estratégia educativa ideal é aquela que busca maximizar as oportunidades de aprendizado e integração, garantindo que os conteúdos educacionais, a literatura, a pesquisa e a cultura sejam acessíveis por meio da tecnologia moderna e da adaptação do material impresso em Braille. Essa abordagem não apenas permite que as pessoas com deficiência visual se

desenvolvam intelectualmente, mas também as empodera para se tornarem membros ativos e contribuintes da sociedade (Gualdrón.*et al.*, 2021).

A integração interdisciplinar entre as áreas de saúde e educação é crucial para o sucesso da inclusão de pessoas com deficiência visual. A participação ativa das famílias, juntamente com o comprometimento da sociedade em geral, enriquecendo a experiência desses indivíduos e toda a comunidade. O caminho para a inclusão é um esforço coletivo que resulta em benefícios tangíveis para todos (Victória, *et al.*, 2022).

O Braille como Estratégia de Prevenção de Queimaduras no Domicílio é um desafio que demanda abordagens criativas e inclusivas para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência visual. Nesse contexto, o Braille emerge como uma estratégia poderosa e inovadora para promover a conscientização e a prevenção de acidentes por queimaduras (Zarili, 2020).

O Braille, um sistema tátil de leitura e escrita, desempenha um papel crucial ao fornecer às pessoas com deficiência visual informações vitais sobre a manipulação segura de objetos quentes e os riscos potenciais de queimaduras. Através da impressão em Braille, é possível criar materiais educativos que permitem a essas pessoas aprenderem sobre os perigos no ambiente doméstico e as medidas preventivas de forma independente (Dutton, 2021).

A utilização do Braille como estratégia de prevenção de queimaduras não apenas empodera as pessoas com deficiência visual, mas também promove a igualdade de acesso à informação. Ao garantir que esses indivíduos tenham acesso às mesmas informações que os demais, estamos promovendo a inclusão e a autonomia. Além disso, ao integrar o Braille nas estratégias educativas para prevenção de queimaduras, estamos construindo um ambiente seguro e acessível para todos os membros da família (Santo, *et al.*, 2022).

É notório o número de pessoas que sofrem queimaduras é muito elevado, sendo uma questão de saúde pública esse acometimento. Segundo a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, acidentes

domésticos são passíveis de prevenção por meio da orientação familiar (Joseph, 2023).

A implementação eficaz dessa estratégia requer uma abordagem interdisciplinar, envolvendo profissionais de saúde, educadores, familiares e a própria comunidade. É fundamental criar uma cultura de prevenção que valorize a disseminação de informações acessíveis a todos, independentemente de suas capacidades visuais. Além disso, é importante ressaltar que a familiarização com o Braille não é apenas benéfica para pessoas com deficiência visual, mas também para aqueles que interagem com elas (Dutton, 2021).

No entanto, reconhecemos que a adoção bem-sucedida do Braille como estratégia de prevenção de queimaduras exige um esforço contínuo. Isso inclui a produção constante de materiais educativos em Braille, bem como a promoção de sua utilização eficaz. A conscientização sobre a importância do Braille e seu potencial na promoção da segurança no domicílio deve ser um esforço colaborativo entre profissionais de saúde, educadores, organizações da sociedade civil e as próprias pessoas com deficiência visual (Moreira, 2023).

CONCLUSÃO

Diante do exposto o Braille se destaca como uma estratégia inovadora e inclusiva para prevenção de queimaduras no domicílio, especialmente para pessoas com deficiência visual. Ao oferecer informações acessíveis e empoderar esses indivíduos a adotarem medidas preventivas, estamos construindo um ambiente mais seguro e inclusivo para todos. A utilização do Braille não apenas previne acidentes, mas também fomenta a igualdade de oportunidades e a participação plena na vida cotidiana.

REFERÊNCIAS

ANTONOVICZ, Marilene et al. Inclusão e os desafios da acessibilidade dos alunos com deficiência em uma Escola do município de São Bento do Sul-SC. 2020.

CARAN, Gustavo Miranda; DE ALMEIDA BIOLCHINI, Jorge Calmon. Eixos conceituais do acesso à informação pelo deficiente visual: suportes cognitivo, social e tecnológico. *Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação*, v. 9, n. 2, 2016.

CARDINALI, Sandra Mara Mourão; FERREIRA, Amauri Carlos. A aprendizagem da célula pelos estudantes cegos utilizando modelos tridimensionais: um desafio ético. *Benjamin Constant*, n. 46, 2010.

CARVALHO, Pedro Henrique Silva; BAGAROLLO, Maria Fernanda; MONTILHA, Rita de Cássia Ietto. Avaliação da linguagem oral de crianças com deficiência visual: uma revisão integrativa da literatura. *Pesquisa Audiologia-Comunicação*, v. 28, p. e2600, 2023.

DE OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Paulino. *Estudantes com deficiência visual na educação de jovens e adultos: o emprego de tecnologia assistiva para a aprendizagem conceitual*. Editora Oficina Universitária, 2022.

DUTTON, Camila Sousa. *As especificidades do ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos*. Benjamin Constant, v. 62, pág. 1-15 e276202, 2021.

JORDÃO, Barbara Gomes Flaire. *O pensamento espacial e o raciocínio geográfico em alunos com deficiência visual: o papel da cartografia tátil*. 2021. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

JOSEPH, Mykatie et al. *Acidentes domésticos em crianças: um olhar pelo profissional enfermeiro*. *Scientific Electronic Archives*, v. 16, n. 6, 2023.

LEAL, Luciana da Costa. *Atenção visuoespacial em controladores de tráfego aéreo: efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua no córtex parietal direito associada ao treino cognitivo*. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

LOPES, Manuel. Desafios de Inovação em Saúde: Repensar os modelos de cuidados. Imprensa Universidade de Évora, 2021.

MARCDANTE, Karen. Nelson princípios de pediatria. Elsevier Brasil, 2016.

MOURA, Rosalba et al. Educação inclusiva e deficiência visual. 2022.

OLIVEIRA, Raiane Soares; DA CRUZ JUNIOR, Mauricio Ferreira. A SEGURIDADE SOCIAL AO ALCANCE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. REVISTA A FORTIORI, v. 1, n. 1, 2021.

OLIVEIRA, Samara Gonçalves de et al. Promoção da saúde de idosas com osteoporose: uma abordagem a partir do modelo de promoção da saúde de Nola Pender. 2021.

ROSA, Andreia Rodrigues da. Cuidados paliativos e serviço social: velhas demandas, novos desafios para a atuação profissional.

SANTOS, Paula Franciele dos. Audiodescrição de atributos estéticos e sensoriais de peças da indumentária gaúcha às pessoas com deficiência visual em exposições museológicas digitais. 2023.

SILVA, José Maurício Rosa da. A formação em Psicologia na UFRGS e o olhar para a Pessoa Com Deficiência: vivências de um aluno cego. 2020.

SUAREZ GUALDRÓN, Valentina et al. Implementación del braille como estrategia pedagógica en el aula de clase. 2021.

VICTÓRIA, Juliana Zambrano et al. O processo de inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde na perspectiva de professores da educação básica. 2022.

ZARILI, Thais Fernanda Tortorelli. Desenvolvimento de um modelo de avaliação da atenção à deficiência em serviços de atenção primária à saúde. 2020.

¹E-mail: biancathais2009@gmail.com. Orcid:0000-0001-8213-7761

²E-mail: romina.araujo@belojardim.ifpe.edu.br. Orcid:0000-0002-7779-1352

³E-mail: judicleia.silva@belojardim.ifpe.edu.br. Orcid:0000-0002-8955-9729

⁴E-mail: ana.sa@pesqueira.ifpe.edu.br. Orcid:0000-0003-4119-7076

⁵E-mail: valdirene@pesqueira.ifpe.edu.br. Orcid: 0000-0003-1296-2154

⁶E-mail: sanderli_silva@hotmail.com. Orcid:0009-0002-4487-5944

⁷E-mail: toinhacm@hotmail.com. Orcid: 0009-0002-7187-3645

⁸E-mail: leticiathais496@gmail.com. Orcid:0009-0001-3356-8319

⁹E-mail:samaradiasok@gmail.com. Orcid: 0000-0003-2670-0892

¹⁰E-mail: feitosaanacarla1@gmail.com. Orcid: 0000-0002-8364-2863

¹¹E-mail: nandaschuler52@gmail.com. Orcid: 0000-0003-1584-2668

¹²E-mail: yasmim_f@outlook.com. Orcid: 0000-0002-5443-9778

¹³E-mail:camillaffoliveira@gmail.com. Orcid: 0009-0009-6862-3902

¹⁴E-mail: ialethais2009@gmail.com. Orcid:0000-0001-6340-2507

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

